

Relatório Técnico de um Mapeamento Sistemático da Literatura sobre Tecnologias de Engenharia de Software no Desenvolvimento de Sistemas de Saúde de Código Aberto

Luis F. de Lima¹, Flávia S. S. Meireles¹ e Leticia M. Peres¹

¹Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGInf)
Departamento de Informática (DInf)
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Curitiba - PR - Brasil

{lflima, fssmeireles, lmperes}@inf.ufpr.br

Resumo. *Este relatório técnico apresenta a definição, a execução e a análise dos resultados de um mapeamento sistemático da literatura (MSL) realizado com o objetivo de investigar as tecnologias de engenharia de software (ES) usadas no desenvolvimento de sistemas de saúde (SSs) de código aberto. A execução do MSL seguiu um protocolo formal baseado nas diretrizes de Petersen et al. [2015]. O protocolo é descrito em detalhes: são apresentados o objetivo, as questões de pesquisa, as expressões de busca, os critérios de inclusão e exclusão e as estratégias de seleção de artigos e extração de dados. O MSL resultou na seleção de 67 artigos a partir de uma amostra de 552 artigos retornados nas buscas nas bibliotecas digitais ACM, IEEE, Pubmed e Scopus. Além das tecnologias de ES, foram identificados as fases de desenvolvimento de software, os artefatos, a disponibilidade do código-fonte, as vantagens e desvantagens do código aberto, os países de uso, os contextos de uso e soluções de telessaúde. Os resultados indicaram que as principais tecnologias de ES em SSs de código aberto são padrões e modelos usados para a representação e transmissão de dados de saúde. Com os resultados do MSL, foi possível obter uma visão geral sobre o desenvolvimento, a disponibilização e a aplicabilidade dos SSs de código aberto.*

1. Introdução

Software de código aberto é um tipo de software disponibilizado sob licenças que permitem que qualquer indivíduo use, estude, modifique ou distribua o código para qualquer finalidade [Laurent, 2004]. Na área da saúde, o desenvolvimento de soluções de software ou sistemas¹ usando código fonte aberto propicia a conformidade com diretrizes de saúde e o aumento da visibilidade das políticas públicas, ampliando a participação, o controle social e a democratização do acesso à informação [Brasil, 2008]. Ainda, pode contribuir para a modernização, integração e manutenção desses sistemas com menores custos [Reynolds and Wyatt, 2011].

Os sistemas de saúde apoiam a realização de serviços de saúde que resultam em grandes quantidades de dados cadastrais e clínicos estruturados em variados tipos e formatos. O tratamento desses dados é comumente realizado por sistemas desenvolvidos para

¹Sistema é um “conjunto de partes que realizam troca de informações entre si e funcionam em conjunto para alcançar os objetivos pretendidos” [Gouveia, 1996].

funcionarem de forma isolada, construídos com infraestrutura heterogênea de hardware e software e dispostos em diferentes localidades [Lopes and Quaresma, 2014]. Dessa forma, a adoção da interoperabilidade² é fundamental para a troca e a agregação de dados entre esses sistemas de forma eficaz e segura visando a obtenção de informação em saúde. Para a interoperabilidade ser alcançada são necessários o uso de padrões de estrutura de dados, o uso de recursos de semântica de informação e a aderência à regulamentação indicada pela legislação de cada localidade [CONASS, 2011, Ministério da Saúde, 2011].

Cenários emergentes de saúde provocam o desenvolvimento de novos sistemas de saúde e para a adaptação de soluções já existentes para atender estas novas demandas. Por exemplo, a pandemia de COVID-19 [Organization et al., 2020] representa um marco para a ampliação do uso de sistemas de saúde usados em telessaúde no Brasil e no mundo [Caetano et al., 2020]. A telessaúde se refere aos cuidados de saúde, incluindo serviços clínicos, realizados remotamente a partir de interações com sistemas automatizados ou recursos de informação [Shortliffe and Cimino, 2006]. Assim, a telessaúde é considerada com uma das estratégias de enfrentamento à COVID-19 pois contribui nas medidas de distanciamento social adotadas para o controle da doença e evita a sobrecarga dos serviços de saúde [Paloski et al., 2020].

Diante da inerente complexidade associada aos dados, recursos e cenários de saúde, o desenvolvimento de sistemas neste domínio pode requerer o uso de tecnologias específicas [Cavalini and Cook, 2012]. Para investigar quais tecnologias³ de engenharia de software (ES) são utilizadas no desenvolvimento de sistemas de saúde de código-fonte aberto foi realizado um mapeamento sistemático da literatura (MSL). Este relatório técnico apresenta o protocolo formal de MSL elaborado a partir das diretrizes de Petersen et al. [2015] e os resultados obtidos com sua execução. O protocolo é descrito em detalhes: são apresentados o objetivo, as questões de pesquisa, as expressões de busca, os critérios de inclusão e exclusão e as estratégias de seleção de artigos e extração de dados. A aplicação dos critérios do protocolo resultou na seleção de 67 artigos de uma amostra inicial de 552 retornados nas bibliotecas digitais IEEE, ACM, Pubmed e Scopus. A extração de dados dos artigos selecionados identificou as tecnologias de ES, as fases de desenvolvimento apoiadas pelas tecnologias, os principais artefatos gerados, os locais em que o código-fonte foi disponibilizado, as vantagens e desvantagens do uso do código aberto, os países de uso, os contextos de uso e se as soluções propostas são de telessaúde.

Este relatório está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 descreve o protocolo de MSL elaborado para o estudo. A Seção 3 apresenta a execução do MSL. A análise dos resultados do MSL é apresentada na Seção 4. Na Seção 5 são descritas as ameaças à validade do estudo. Por fim, as considerações finais são apresentadas na Seção 6.

2. Definição do MSL

O MSL é um estudo secundário que objetiva obter uma visão geral e sintetizar evidências relacionadas a um determinado tópico de pesquisa por meio da identificação de estudos primários sobre este tópico [Kitchenham and Charters, 2007]. Os MSLs são conduzidos a partir de um protocolo que busca atribuir aspectos de confiabilidade, rigor, audição e

²Interoperabilidade é a “capacidade de dois ou mais sistemas de trocar informações e usar as informações que foram trocadas” [Geraci, 1991].

³Neste relatório, entende-se como tecnologia qualquer instrumento que apoie a produção de software.

imparcialidade ao estudo. O MSL apresentado neste relatório foi definido a partir de um protocolo baseado nas diretrizes propostas por Petersen et al. [2015], as quais seguem uma metodologia de engenharia de software amplamente utilizada na área da computação. O MSL é executado seguindo as definições do protocolo e finalizado com a sumarização das informações dos artigos selecionados para responder as questões de pesquisa.

2.1. Objetivo

O objetivo deve descrever o propósito da realização do MSL. O paradigma *Goal-Question-Metric* (GQM) [Basili and Rombach, 1988] foi utilizado para a definição do objetivo deste estudo, conforme a descrição estruturada na Tabela 1.

Tabela 1. Objetivo do MSL definido com o GQM

Analisar	artigos científicos
Com o propósito de	identificar
Em relação a	tipos de tecnologias de ES usadas no desenvolvimento de sistemas de saúde de código aberto
Do ponto de vista de	pesquisadores de ES
No contexto de	artigos publicados nas bases de dados IEEE, ACM, <i>Scopus</i> e <i>PubMed</i>

2.2. Questões de pesquisa

As questões de pesquisa (QP) estabelecem o que deve ser respondido ao final do MSL. A partir do objetivo definido, a realização deste MSL visa responder a seguinte QP principal: “*Quais os tipos de tecnologias de engenharia de software (ES) usadas no desenvolvimento de sistemas de saúde de código aberto?*”. Além desta QP, foram definidas outras 8 sub-questões (SQs) para descrever as tecnologias e os sistemas encontrados. As SQs definidas e seus respectivos objetivos são apresentadas na Tabela 2.

2.3. Estratégia de buscas

O trabalho de Kitchenham and Charters [2007] aponta que um MSL deve ser conduzido a partir de uma estratégia de busca pré-definida para permitir a integridade da pesquisa. Este MSL foi realizado de acordo com a estratégia de busca descrita nas subseções seguintes.

2.3.1. Bases de dados

As pesquisas foram realizadas em quatro bibliotecas digitais por meio de mecanismo de busca avançada utilizando expressões de busca, conforme apresentado na Tabela 3. As bibliotecas ACM, IEEE e *Scopus* foram consideradas adequadas para o presente estudo pois i) indexam artigos de diferentes áreas do conhecimento, ii) são relevantes na área da computação e iii) abordam os cenários nacional e internacional. A biblioteca *PubMed* foi escolhida por incluir referências específicas da saúde, objetivando maior cobertura na identificação de artigos sobre a área de interesse deste MSL.

Tabela 2. Subquestões de pesquisa

Subquestão	Objetivo
SQ1. Qual o tipo de tecnologia de ES utilizada?	Identificar informações e características gerais da tecnologia de ES usada durante o desenvolvimento do sistema proposto
SQ2. A tecnologia é utilizada em qual fase de desenvolvimento?	Identificar as fases de desenvolvimento de software em que a tecnologia foi utilizada, de acordo com a categorização indicada por Sommerville [2003]: engenharia de requisitos, design, codificação, teste, implantação e manutenção
SQ3. Qual é o artefato gerado?	Identificar os tipos, principais funcionalidades e especificações técnicas dos artefatos gerados a partir do sistema proposto
SQ4. Qual o grau de código aberto do sistema?	Identificar se o grau de código aberto é: a) parcial: uso de código aberto em parte do sistema ou uso de um sistema de código aberto de apoio ou b) total: uso de código aberto em todo sistema
SQ5. Onde o código é disponibilizado?	Identificar o local em que o código-fonte do sistema proposto foi disponibilizado
SQ6. Qual o país de uso do sistema?	Identificar as localidades em que o sistema foi implantado ou validado em experimentos ou estudos de caso
SQ7. Qual o contexto de uso do sistema?	Identificar o contexto de saúde em que o sistema foi utilizado
SQ8. O sistema é de telessaúde?	Identificar se o sistema proposto é utilizado em telessaúde
SQ8.1. Qual(is) a(s) modalidade(s) de telessaúde do sistema?	Caso o sistema seja de telessaúde, identificar sua modalidade conforme a classificação de SBIS [2021]: teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, triagem, telemonitoramento, teleorientação, teleconsultoria ou teleducação.

Tabela 3. Bibliotecas digitais utilizadas para as buscas

Biblioteca digital	Link
ACM	https://dl.acm.org
IEEE	https://ieeexplore.ieee.org
Pubmed	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Scopus	https://www.scopus.com

2.3.2. Idiomas e período de publicação dos artigos

Neste MSL foram considerados artigos nos idiomas português, inglês e espanhol. O idioma português foi considerado por ser a língua nativa dos pesquisadores envolvidos neste

estudo e para incluir pesquisas focadas no cenário nacional. Os idiomas inglês e espanhol foram considerados por serem utilizados pela maioria dos periódicos e conferências internacionais relevantes sobre o tema estudado. Não foram consideradas restrições de período de publicação nas buscas, visando ampliar a identificação de artigos nas bibliotecas digitais. Foram adotados filtros na base *Scopus* que restringem as buscas para artigos relacionados à computação e profissionais de saúde.

2.3.3. Palavras-chave

As palavras-chave que representam o âmbito deste MSL foram definidas a partir do método *Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context* (PICOC), conforme sugerido por Kitchenham and Charters [2007]. As palavras-chave foram agrupadas em três partes: a primeira parte representa a População (*Population*), que indica a área de aplicação a ser estudada, que neste caso são os sistemas de saúde; a segunda parte se refere à Intervenção (*Intervention*) que se deseja encontrar na população, que são os tipos de tecnologias; e a terceira parte se refere ao Resultado (*Outcome*), que é o desenvolvimento de sistemas de código aberto. Neste MSL, a Comparação (*Comparison*) e o Contexto (*Context*) não foram aplicados pois o objetivo do estudo é identificar as tecnologias utilizadas nos artigos e não compará-las e não foi delimitado um contexto de saúde específico esperado. Assim, o PICOC foi definido da seguinte forma:

- População (*Population*, P): sistemas de saúde;
- Intervenção (*Intervention*, I): tecnologias utilizadas no desenvolvimento de sistemas de saúde;
- Comparação (*Comparison*, C): não se aplica;
- Resultado (*Outcome*, O): desenvolvimento de sistemas de saúde de código aberto;
- Contexto (*Context*, C): não se aplica.

Os termos utilizados nas buscas foram definidos após uma consulta das palavras-chave no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)⁴ para verificar o vocabulário controlado utilizado na indexação de artigos de saúde. Os termos definidos a partir das palavras-chave e a expressão de busca resultante são apresentados na Tabela 4. A expressão de busca foi posteriormente adaptada conforme o padrão estabelecido pelas bibliotecas digitais utilizadas.

2.3.4. Critérios de seleção de artigos

A seleção de artigos foi realizada neste MSL de acordo com os seguintes critérios de inclusão (CIs) e critérios de exclusão (CEs):

- Critérios para inclusão de artigos:
 - CI1: artigos que apresentam o desenvolvimento de sistemas de saúde de código aberto;
 - CI2: artigos que apresentam o desenvolvimento de sistemas de código aberto que apoiam o funcionamento de serviços ou sistemas de saúde.

⁴Disponível em: <https://decs.bvsalud.org>

Tabela 4. Expressões de busca

População	("health system" OR "health systems" OR "sistema de saúde" OR "sistemas de saúde" OR "sistema de salud" OR "sistemas de salud")	AND
Intervenção	(framework OR process OR method OR model OR technique OR tool OR standard OR pattern OR processo OR método OR modelo OR técnica OR ferramenta OR padrão OR proceso OR herramienta OR estándar)	AND
Saída	(development OR implementation OR desenvolvimento OR implementação OR desarrollo OR implementación) ("open source" OR "código aberto" OR "código abierto")	AND

- Critérios para exclusão de artigos:
 - CE1: artigos que não atendam aos CIs;
 - CE2: artigos que não são disponibilizadas pelas bibliotecas digitais ou que não estejam disponíveis gratuitamente;
 - CE3: artigos que não estejam escritos nos idiomas português, inglês ou espanhol;
 - CE4: artigos que se enquadram como literatura cinzenta⁵;
 - CE5: artigos que apresentam *surveys*, mapeamentos ou revisões da literatura;
 - CE6: artigos que se repetem em mais de uma biblioteca digital usada neste MSL (duplicados).

2.3.5. Processo de seleção de artigos

As buscas realizadas nas bibliotecas digitais retornaram artigos contendo as termos definidos na Subseção 2.3.3 em seu título, resumo, palavras-chave ou corpo do texto. Na sequência, os artigos foram analisados individualmente e selecionados em duas etapas de seleção de acordo com os critérios listados na Subseção 2.3.4. Na etapa de seleção preliminar, chamada de primeiro filtro (1º filtro), ocorreu a leitura de título e resumo de cada artigo retornado nas buscas. Na etapa de seleção final, chamada de segundo filtro (2º filtro), ocorreu a leitura completa dos artigos selecionados no 1º filtro. Nas duas etapas, foram selecionados os artigos que se enquadram nos CIs e excluídos os artigos de acordo com os CEs, sendo catalogados os motivos para a exclusão dos artigos. A extração de dados foi realizada nos artigos selecionados no 2º filtro. Os artigos foram analisados por um pesquisador, que decidiu pela inclusão ou exclusão do artigo de acordo com os critérios definidos. Outros dois pesquisadores revisaram a seleção dos artigos e decidiam pela inclusão ou exclusão em casos de dúvidas. Em casos de divergências, as decisões foram discutidas até um consenso entre os pesquisadores envolvidos.

2.4. Estratégia de extração de dados

A estratégia de extração de dados assegura que a coleta de dados ocorra da mesma forma em todos os artigos selecionados, facilitando a organização, síntese, classificação e pos-

⁵Neste MSL, foram considerados como literatura cinzenta artigos que não foram revisados por pares, *preprints*, relatórios técnicos, resumos, livros, revistas, teses e dissertações.

terior análise das informações. Durante esta etapa do MSL, os artigos incluídos no 2º filtro tiveram seus dados extraídos com o objetivo de obter informações que auxiliam a responder as SQs definidas no protocolo. Para isso, foi elaborado um formulário que inclui o dado a ser extraído, uma descrição do dado e a SQ que o dado auxilia a responder, conforme apresentado na Tabela 5.

Tabela 5. Formulário de extração de dados

Dado	Descrição	SQ
Referência	Referência do artigo	
ID	Identificador único atribuído ao artigo	
Título	Título do artigo	
Autores	Nome(s) do(s) autor(es) do artigo	
Ano	Ano de publicação do artigo	
Idioma	Idioma de publicação do artigo	
Publicação	Informações do veículo de publicação do artigo	
Base	Base de dados em que o artigo está indexado	
Instituição	Instituição do(s) autor(es) do artigo	
País	País do(s) autor(es) do artigo	
Resumo	Resumo da proposta do artigo	
Tecnologia	Tipo(s) de tecnologia(s) de ES utilizada(s) no artigo	SQ1
Descrição da tecnologia	Informações da(s) tecnologia(s) de ES utilizada(s)	SQ1
Fase	Fase de desenvolvimento em que a tecnologia é utilizada	SQ2
Artefato	Artefato gerado no artigo	SQ3
Funcionalidades	Descrição das funcionalidades do sistema apresentado	SQ3
Especificações	Descrição das especificações técnicas do sistema apresentado	SQ3
Código aberto	Descrição do uso do código aberto no sistema	SQ4
Vantagens e desvantagens	Vantagens e desvantagens do uso do código aberto no sistema	SQ4
Repositório	Local em que o sistema apresentado é disponibilizado	SQ5
País de uso	País em que o sistema apresentado é utilizado	SQ6
Contexto	Descrição do contexto de uso do sistema apresentado	SQ7
Telessaúde	O sistema apresentado é de telessaúde? (sim/não)	SQ8
Modalidade	Modalidade de telessaúde do sistema apresentado	SQ8.1

3. Execução do MSL

Após o planejamento do protocolo, a execução do MSL foi iniciada com as buscas nas quatro bibliotecas digitais em julho de 2021, resultando na identificação de 552 artigos.

As bibliotecas digitais foram acessadas a partir de acesso remoto via Portal de Periódicos da CAPES utilizando o *login* institucional da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A Tabela 6 apresenta o total de artigos encontrados nas buscas em cada biblioteca e uma síntese dos resultados dos filtros de seleção.

Tabela 6. Total de artigos nas buscas e no processo de seleção

Biblioteca digital	Artigos retornados na busca inicial	Artigos selecionados no 1º filtro	Artigos selecionados no 2º filtro
ACM	249	22	12
IEEE	8	7	5
<i>Pubmed</i>	77	43	25
<i>Scopus</i>	218	34	25
Total	552	106	67

A amostra de 552 retornados nas buscas nas bibliotecas foram submetidos ao 1º filtro de seleção, o qual foi iniciado em julho de 2021 e finalizado em agosto de 2021. O 1º filtro resultou na inclusão de 106 artigos de acordo com os CIs definidos (CI1= 98 e CI2= 8) e na exclusão de 446 artigos conforme os CEs (CE1= -350, CE2= 0, CE3= 0, CE4= -40, CE5= -45 e CE6= -11). Os 106 artigos selecionados no 1º filtro foram submetidos ao 2º filtro de seleção, o qual teve início em agosto de 2021 e término em setembro de 2021. No 2º filtro foram incluídos 67 artigos (CI1= 61 e CI2= 6) e excluídos 39 (CE1= -25, CE2= -4, CE3= 0, CE4= -9, CE5= -1 e CE6= 0). Artigos retornados em mais de uma biblioteca (duplicados) foram considerados apenas uma vez de acordo com a ordem das buscas realizadas neste MSL (IEEE, ACM, Pubmed e Scopus).

A lista dos 67 artigos da amostra final é apresentada no Apêndice A. Todos os artefatos gerados neste MSL (documentos com as *strings* de busca, os *links* das buscas nas bibliotecas, os filtros de seleção, a extração de dados e os *templates* utilizados) estão disponíveis no *Google Drive*⁶.

4. Análise de dados

Paralelamente ao 2º filtro de seleção foi realizada a extração de dados nos 67 artigos selecionados. Todos os dados foram catalogados em editores de texto no *Google Docs*. Os artigos são referenciados nesta seção conforme os números de identificação (id) apresentados no Apêndice A. Os dados sobre ano de publicação, locais de publicação e idiomas dos artigos são apresentados na próxima subseção. Os demais dados obtidos na extração são analisados nas subseções seguintes por subquestão de pesquisa (SQ). Uma síntese dos resultados obtidos no MSL é apresentada no Apêndice B.

4.1. Ano de publicação, locais de publicação e idioma dos artigos

Os artigos identificados neste MSL foram publicados entre 2007 e 2021, de acordo com a distribuição apresentada na Figura 1. Os períodos com mais publicações foram os anos

⁶<https://drive.google.com/drive/folders/1XqPEybrBBLcux5QOA2wE4RrnWW9fsHVj?usp=sharing>

de 2016 e 2019, com respectivamente 11 e 10 artigos. Embora as buscas tenham sido realizadas em junho de 2021, este ano aparece como o terceiro em número de publicações, com 9 artigos identificados. Analisando a Figura 1 é possível perceber que, apesar da queda de publicações em 2015 e 2018 (3 e 4 artigos), o gráfico aponta uma tendência de crescimento no uso do código aberto no desenvolvimento de sistemas de saúde. Como possibilidades para esta tendência apontam-se a popularização do uso do código aberto, a perspectiva de trazer seus benefícios para este domínio de aplicação e o surgimento de novos contextos que possibilitam novas oportunidades de uso.

Figura 1. Ano de publicação dos artigos selecionados no MSL

Neste MSL foram considerados apenas artigos publicados em locais que realizam revisão por pares. A maior quantidade de artigos selecionados no MSL foi publicada em periódicos, conforme é possível observar na visão geral de locais de publicação apresentada na Figura 2. Ao todo, foram identificados 36 periódicos distintos, sendo os periódicos com maior quantidade de artigos o *Journal of Biomedical Informatics* (com 5 artigos publicados), *Journal of the American Medical Informatics Association* (3 artigos), *Applied Clinical Informatics* (3 artigos), *BMJ Health and Care Informatics* (2 artigos), *International Journal of Medical Informatics* (2 artigos) e *Journal of Digital Imaging* (2 artigos). Os outros 30 periódicos identificados tiveram apenas um artigo publicado. Com relação aos eventos, foram encontrados artigos oriundos de 10 conferências, 4 *workshops*, 3 simpósios e 1 congresso. Os eventos com mais artigos publicados foram o *International Health Informatics Symposium* e o *Global Humanitarian Technology Conference*, ambos com 2 artigos. Todos os demais eventos tiveram um artigo selecionado.

Quanto aos idiomas dos artigos, apesar de terem sido considerados neste MSL os idiomas inglês, português e espanhol, a amostra final foi composta apenas por artigos em inglês (66 artigos) e espanhol (identificada no artigo [id01]). Os artigos [id02, id15] foram escritos por pesquisadores em universidades brasileiras, porém foram publicados

Figura 2. Locais de publicação dos artigos selecionados no MSL

em eventos/periódicos internacionais, o que justifica a ausência de artigos em português.

4.2. Tecnologias de ES (SQ1)

Os resultados dessa SQ identificaram a utilização de tecnologias no desenvolvimento de sistemas de saúde em 34 dos 67 artigos, cerca de 50,7% da amostra. Ao todo foram identificadas 31 tecnologias, entre elas *frameworks*, ferramentas, métodos, modelos e padrões, conforme indicado na Figura 3. As tecnologias identificadas em maior quantidade foram padrões (14 padrões, cerca de 45,1% das tecnologias) e modelos (8 modelos, 25,8%). Foram identificados os *frameworks* Drupal e *Performance of Routine Information System Management* (PRISM); as ferramentas Apache Jmeter, Eclipse e Protégé; os métodos Design iterativo, Design Participativo, *Methontology* e *Rapid Iterative Testing and Evaluation* (RITE); os modelos *Business Process Model and Notation* (BPMN), *Case Management Model and Notation* (CMMN), OpenEHR, OpenELIS, OpenMRS, OpenERP, Processo ágil e *Spiral Innovation*; e os padrões *Current Procedural Terminology* (CPT), *Digital Imaging and Communications in Medicine* (DICOM), *Fast Healthcare Interoperability Resources* (FHIR), *Health Level Seven* (HL7), *International Classification of Diseases* (ICD), *International Classification of Primary Care* (ICPC), ISO/IEC 11179, ISO/IEEE 11073, *Logical Observation Identifiers Names and Codes* (LOINC), *National Drug Codes* (NDC), OPS 301 Codes, SNOMED-CT, *Taiwan Electronic Medical Record Template* (TMT) e *Unified Medical Language System* (UMLS).

O foco das tecnologias e os artigos em que as tecnologias foram utilizadas são apresentados na Tabela 7. A tecnologia mais utilizada foi o padrão HL7, identificado em 5 artigos. O HL7 estabelece um conjunto de normas para representação e transmissão de dados clínicos com o objetivo principal de garantir a interoperabilidade entre sistemas de saúde, sendo citado nos artigos [id05, id36, id65]. Outros dois artigos usam normas

Figura 3. Quantidade das tecnologias identificadas no MSL

específicas do HL7: o artigo [id59] utiliza o *HL7 Infobutton Standard* que fornece mecanismos e recursos de implementação de botões de informação em sistemas de saúde e o artigo [id52] utiliza o *HL7 Reference Information Model* que estabelece estruturas de informação para uso em sistemas de saúde. Na sequência, as tecnologias mais utilizadas são o padrão ICD e o modelo OpenMRS, ambos usados em 4 artigos, seguidos da ferramenta Protégé e do padrão ISO/IEEE 11073, em 3 artigos cada. A ferramenta Eclipse IDE e os padrões DICOM, SNOMED-CT e FHIR são encontrados em 2 artigos. As demais tecnologias foram usadas em apenas um artigo.

Tabela 7. Tecnologias identificadas no MSL

Nome	Tipo	Foco	Artigos
Apache JMeter	Ferramenta	Teste de desempenho	[id67]
BPMN	Modelo	Gerenciamento de processo	[id60]
CMMN	Modelo	Representação de casos	[id60]
CPT	Padrão	Classificação de terminologias médicas	[id20]
Design iterativo	Método	Prototipação	[id26]
Design participativo	Método	Projeto de sistema	[id32]
DICOM	Padrão	Representação de imagens médicas	[id01, id58]

Continua na próxima página

Tabela 7. Tecnologias identificadas no MSL (cont.)

Nome	Tipo	Foco	Artigos
Drupal	<i>Framework</i>	Tarefas administrativas	[id08]
Eclipse	Ferramenta	Desenvolvimento JAVA	[id62, id65]
FHIR	Padrão	Representação de dados	[id10, id49]
HL7	Padrão	Representação de dados	[id05, id36, id52, id59, id65]
ICD	Padrão	Classificação de doenças	[id20, id27, id50, id64]
ICPC	Padrão	Classificação de cuidado primário	[id34]
ISO/IEC 11179	Padrão	Representação de metadados	[id15]
ISO/IEEE 11073	Padrão	Protocolo de interoperabilidade	[id02, id09, id15]
LOINC	Padrão	Classificação de laboratórios médicos	[id25]
<i>Methontology</i>	Método	Construção de ontologias	[id57]
NDC	Padrão	Classificação de medicamentos	[id20]
OpenEHR	Modelo	Clínico	[id34]
OpenELIS	Modelo	Gerenciamento de laboratórios	[id30]
OpenMRS	Modelo	Desenvolvimento de software de cuidados à saúde	[id04, id12, id30, id36]
OpenERP	Modelo	Gestão empresarial	[id30]
OPS 301 Codes	Padrão	Classificação de procedimentos médicos	[id27]
PRISM	<i>Framework</i>	Fatores de design	[id03]
Processo ágil	Modelo	Desenvolvimento de software	[id18]
Protégé	Ferramenta	Edição de ontologias	[id52, id57, id61]
RITE	Método	Teste de usabilidade	[id38]
SNOMED-CT	Padrão	Classificação de documentação clínica	[id20, id43]
<i>Spiral Innovation</i>	Modelo	Imersão clínica para entendimento do problema	[id03]

Continua na próxima página

Tabela 7. Tecnologias identificadas no MSL (cont.)

Nome	Tipo	Foco	Artigos
TMT	Padrão	Representação de registro eletrônico de saúde	[id66]
UMLS	Padrão	Classificação de terminologia de ciências biomédicas	[id43]

O uso dos padrões foi identificado em a) classificações diversas, estabelecendo codificação, terminologia e vocabulário controlado em saúde, b) representação de dados e metadados clínicos, imagens médicas e registro eletrônico de saúde e c) protocolos de interoperabilidade. Já os modelos identificados estabelecem modelagens de a) gerenciamento do processo, b) notação para representação de casos, c) representação clínica, d) gerenciamento de laboratórios, e) desenvolvimento de software e f) imersão clínica. O alto número de padrões e modelos nos resultados dessa SQ é justificado pela importância da padronização e da modelagem na saúde ocasionada principalmente pela grande quantidade e variedade de tipos e formatos de dados gerados nesta área. Tais dados são comumente tratados por sistemas heterogêneos inicialmente projetados para funcionarem de forma individual e o uso de padrões e modelos pode contribuir para a viabilização da interoperabilidade.

Durante a catalogação das tecnologias foi observado que 28 tecnologias (cerca de 90,4%) são usadas em âmbito internacional. Outras 3 tecnologias (cerca de 9,6%) são usadas em países específicos: OPS 301 *Code* é um padrão utilizado na Alemanha para classificação de procedimentos médicos; TMT é um padrão que estabelece um formato utilizado na representação de registros eletrônicos de saúde em Taiwan; e NDC é um padrão de classificação de medicamentos usado nos Estados Unidos. A ampla adoção de padrões internacionais pode estar relacionada à busca de soluções que permitem a interoperabilidade entre sistemas de saúde situados em diferentes localidades geográficas e com especificidades institucionais, econômicas, sociais e legais distintas.

4.3. Fases de desenvolvimento de software (SQ2)

Os resultados relacionados à esta SQ indicaram que dos 67 artigos da amostra, 33 não especificam o uso de uma tecnologia e, conseqüentemente, não indicam uma fase de desenvolvimento. Dos 34 artigos que especificam o uso de tecnologias, 14 não especificam a fase desenvolvimento em que a tecnologia é usada. Dessa forma, a fase de desenvolvimento em que as tecnologias foram utilizadas foi identificada em 20 artigos ou cerca de 29,8% da amostra, conforme mostra a Figura 4.

Na Figura 4 é visível que a fase de desenvolvimento mais citada é a de codificação com uso em 12 artigos. A codificação é atribuída nas propostas encontradas às ferramentas de desenvolvimento Eclipse e Protégé, aos modelos OpenEHR e OpenMRS e aos padrões FHIR e HL7 *Infobutton Standard*. Em seguida, a fase de design foi identificada em 5 artigos com o uso dos modelos BPMN e CMMN, dos métodos de design iterativo, design participativo e RITE e com o *framework* Drupal. A fase de engenharia de requisitos é usada em um artigo a partir do modelo *Spiral Innovation* e do *framework* PRISM.

Figura 4. Fases de desenvolvimento de software identificadas no MSL

A fase de teste é citada em 1 artigo sendo realizada com a ferramenta *Apache JMeter*. O artigo [id18] cita a utilização de um modelo de processo ágil, logo o uso desta tecnologia está relacionado a todas as fases de desenvolvimento. Tecnologias com uso específico para as fases de desenvolvimento de implantação e manutenção não foram identificadas.

Os resultados desta SQ indicam que há necessidade de realizar estudos com maior detalhamento do desenvolvimento das soluções propostas, visto que as tecnologias envolvidas geralmente são aplicadas em fases específicas do desenvolvimento de software. Ainda, a falta destas especificidades na documentação e na especificação dos processos envolvidos pode comprometer o estudo da solução por outros pesquisadores e dificultar a replicação da metodologia de engenharia de software adotada.

4.4. Artefatos (SQ3)

Os resultados desta SQ revelaram um total de 71 artefatos identificados nos artigos. Estes resultados foram alcançados pois 4 artigos [id02, id43, id49, id51] geraram dois artefatos. As quantidades de cada artefato encontrado são apresentadas na Figura 5. Cerca de 32,4% dos artefatos identificados são aplicações web (23 artefatos). A segunda maior incidência de artefatos são de arquiteturas (cerca de 15,5% dos artefatos), as quais são caracterizadas por componentes de software integrados a componentes de hardware. Em seguida, com aproximadamente 12,7%, aparecem os componentes de código, que são conjuntos de código que não formam um sistema. Aproximadamente 9,9% dos artefatos gerados são ferramentas. Na sequência, aparecem as ontologias e aplicações móveis, ambas com cerca de 7% de incidência. Protótipos e bibliotecas aparecem respectivamente com 5,6% e 4,2% de incidência. Por fim, aparecem os pacotes de software e os *frameworks*, ambos correspondendo a cerca de 2,8% dos artefatos.

As principais especificações técnicas dos artefatos identificados nos artigos

Figura 5. Artefatos identificados no MSL

são apresentadas na Tabela 8. Durante a análise dos artefatos, foram identificadas implementações em 12 linguagens de programação. Python, Java, R e HTML são as linguagens mais utilizadas entre as identificadas, sendo encontradas respectivamente em 11, 6, 6 e 5 artefatos. Ainda durante esta análise, foram identificados artefatos com funcionamento em 7 sistemas operacionais (SO) distintos. Linux, Windows e Android são os SOs mais frequentes, sendo utilizados por 17, 9 e 8 artefatos, respectivamente.

Os resultados dessa SQ mostram que uma grande variedade de artefatos é gerada durante o desenvolvimento de sistemas de saúde. O alto número de propostas envolvendo aplicações web pode ser justificada pelo alcance e facilidade de acesso que este tipo de artefato pode proporcionar. Ainda quanto aos artefatos, a disponibilidade de componentes de código, ontologias e bibliotecas podem reforçar os benefícios da adoção de código aberto, como distribuição e possibilidade de modificação. Quanto às especificações técnicas, o predomínio de Linux e Android se deve possivelmente devido ao caráter de código aberto atrelado a esses SOs. Já o alto número de uso do Windows pode estar relacionado à popularidade deste SO.

4.5. Grau de disponibilidade do código aberto (SQ4 e SQ5)

Ao verificar os resultados destas SQs foi possível constatar que 38 artigos (56,7% da amostra) apresentam soluções com disponibilidade total de código aberto. Em contrapartida, 29 artigos (43,3%) apresentam grau parcial de código aberto, com disponibilidade de apenas parte da solução ou com o desenvolvimento da proposta apoiado por ferramenta de código aberto. Dos 38 artigos identificados com grau total, 8 não especificam o repositório em que a solução foi hospedada, 6 hospedaram o que foi desenvolvido em sites próprios da solução e 24 indicam que realizaram a hospedagem do código em repositórios abertos de código-fonte. Os repositórios utilizados foram o *GitHub* (usado em 19 artigos),

Tabela 8. Linguagem e sistema operacional identificados nos artefatos

	Especificação técnica	Quantidade
Linguagem	Phyton	11
	Java	6
	R	6
	HTML	5
	OWL	4
	CSS	4
	JavaScript	4
	C++	4
	PHP	2
	C	2
	SQL	1
	XML	1
Sistema operacional	Linux	17
	Windows	9
	Android	8
	macOS	6
	iOS	3
	Sun Solaris	1
	IBM AIX	1

SourceForge (4 artigos) e *Gitlab* (1 artigo).

Paralelamente à análise dessas SQs, foi realizada uma busca nos artigos sobre possíveis vantagens do uso do código aberto percebidas durante o desenvolvimento dos sistemas de saúde. Foram catalogadas vantagens encontradas em 35 dos 67 artigos (cerca de 52,2% da amostra), as quais foram posteriormente codificadas e agrupadas por similaridade de conteúdo seguindo procedimentos do método *Grounded Theory* [Corbin and Strauss, 2014], resultando em 33 categorias apresentadas na Figura 6. As principais vantagens são referentes à disponibilidade e aos custos, ambas sendo citadas em 10 artigos. Os autores indicam que o acesso ao código disponível possibilita seu uso por outros desenvolvedores, resultando no desenvolvimento de sistemas de baixo custo e na redução dos custos totais do desenvolvimento devido a fatores como a falta de custos atrelados a licenças. Em seguida, aparecem vantagens sobre adaptação e modificação, respectivamente em 8 e 7 artigos. Os artigos enfatizam que o uso de código aberto contribui para a facilidade de adaptar e modificar as soluções de acordo com as necessidades e especificidades de cada organização. Nesse sentido, são citadas como vantagens em 5 artigos a possibilidade de alto nível de customização e ajuste.

Outra vantagem encontrada em 6 artigos diz respeito à velocidade no desenvolvimento e na validação de sistemas usando código aberto disponível. A rapidez no desen-

volvimento pode estar relacionada à possibilidade de reuso de código em novas soluções (citada em 4 artigos), à facilidade de expansão do código (4 artigos), à facilidade de reproduzir e replicar o código em novos contextos (3 artigos) e ao compartilhamento do que é produzido (3 artigos), favorecendo o trabalho colaborativo (3 artigos) e o suporte (3 artigos) por uma comunidade de desenvolvedores e testadores (2 artigos). Academicamente, o uso do código aberto pode fomentar a aprendizagem e a disseminação de informação e conhecimento (4 artigos) e proporcionar maior liberdade por não estar atrelado a um fornecedor (3 artigos). Dessa maneira, pode resultar em soluções mais confiáveis (3 artigos), transparentes (2 artigos), flexíveis (2 artigos) e rigorosas (1 artigo), além de gerar conteúdo para base comparativa (1 artigo) e suporte à pesquisa (1 artigo).

De forma análoga, foram catalogadas e agrupadas por similaridade possíveis desvantagens do uso de código aberto. Apenas 2 dos 67 artigos (cerca de 2,9% da amostra) relatam desvantagens percebidas durante a utilização do código aberto. O artigo [id68] relata que a disponibilização do código-fonte pode levá-lo a bifurcações dificultando que o mesmo alcance a comunidade principal ao qual se destina. De forma mais abrangente, o artigo [id67] relata três desvantagens. Os autores indicam que este tipo de código geralmente não apresenta um suporte formal, pode atrair apenas usuários finais e resultar na proliferação de versões, dificultando o controle do versionamento. Ao analisar os artigos é visível que existem poucos relatos sobre as desvantagens do uso de código aberto nas soluções, indicando que informações podem estar sendo omitidas ou ignoradas.

Os resultados destas SQs indicam que a disponibilização de sistemas com grau total de código aberto ocorre principalmente em repositórios abertos de código-fonte. O alto uso desses repositórios pode ser justificado pela facilidade de acesso e pela possibilidade de atualização constante com evidências práticas de forma colaborativa. Assim, essa disponibilidade de código pode viabilizar na prática os benefícios do uso do código aberto, os quais foram evidenciados pela variedade de vantagens identificadas nos artigos.

4.6. Países de uso (SQ6)

Os resultados desta SQ mostraram artigos com propostas em 26 países distintos, conforme apresentado na Figura 7. Observa-se que o país de uso com maior incidência foi os Estados Unidos, usado em 33 propostas. Com relação ao cenário nacional, foram identificadas soluções usadas no Brasil em três artigos [id02, id15, id28]. Foi considerado como país de uso o país no qual a solução foi implantada ou validada. Caso o artigo não tenha informado explicitamente, foi considerado como o país de uso o país dos autores, sendo que em artigos com autores de diferentes países foram contabilizados apenas os países do autor principal. Assim, foram identificados 58 artigos com propostas usadas no país dos autores e 9 artigos (cerca de 13,4% da amostra) com países de uso diferentes dos quais a solução foi desenvolvida.

Os artigos com países de uso distintos foram: [id03] com proposta desenvolvida nos Estados Unidos e validada na Índia; [id05] com desenvolvimento na Etiópia e validação no Quênia, Malawi e África do Sul; [id06] com desenvolvimento nos Estados Unidos e uso no Quênia, Nepal e Guatemala; [id12] com solução desenvolvida no Reino Unido e uso na África do Sul; [id22] com desenvolvimento nos Estados Unidos e uso no Malawi; [id28] com solução desenvolvida em Israel e estudo de caso conduzido com dados do Brasil; [id30] com desenvolvimento nos Estados Unidos e uso no Nepal; [id62]

Figura 6. Vantagens do uso de código aberto identificadas no MSL

Figura 7. Países de uso das propostas identificadas no MSL

com proposta desenvolvida na China e uso no Quênia; e [id67] com desenvolvimento na Holanda e uso na África do Sul.

Os resultados dessa SQ indicam que muitas soluções são desenvolvidas visando sua implantação e validação em localidades distintas das quais foram desenvolvidas, inclusive com o envolvimento de pesquisadores de diferentes países. Esses resultados reforçam o caráter colaborativo atribuído ao desenvolvimento com código aberto. Ainda, mostram os benefícios desse tipo de código para a implantação de iniciativas globais de saúde pensadas para a cobertura universal de saúde. Tais iniciativas podem propiciar o monitoramento de dados de saúde pública a nível mundial, a melhoria da prestação de cuidados de saúde e o auxílio a populações vulneráveis em países em desenvolvimento.

4.7. Contextos de uso (SQ7)

Os resultados dessa SQ mostraram soluções para os contextos clínico, epidemiológico, hospitalar, acadêmico e governamental, conforme apresentado na Figura 9. Dos 67 artigos, 9 [id01, id14, id24, id25, id26, id30, id36, id37, id47] se enquadram em 2 contextos, dessa forma foram totalizados 76 contextos de uso nos artigos. O contexto de uso com maior incidência foi o clínico, sendo identificado em 45 propostas. Foi considerado como contexto clínico propostas envolvendo dados clínicos, como armazenamento, transmissão e análise. A segunda maior incidência foi o contexto epidemiológico, presente em 15 propostas. Este contexto inclui soluções propostas para epidemias, pandemias e vigilância epidemiológica. Neste contexto, 6 artigos [id25, id29, id31, id36, id45, id47] apresentam soluções desenvolvidas para o cenário da pandemia de COVID-19.

Em seguida, aparece o contexto hospitalar, sendo identificado em 7 artigos que incluem propostas de uso e integração de sistemas hospitalares para fins clínicos e administrativos. Por fim, aparecem os contextos acadêmico e governamental, com respectivamente 4 e 1 propostas identificadas. O contexto acadêmico envolve soluções usadas em universidades, em instituições de saúde voltadas ao ensino e em treinamentos de usuários. O contexto governamental refere-se a soluções voltadas a administração e regulamentações em governos. Os principais usos de cada contexto são apresentados na Tabela 9.

Figura 8. Contextos de uso das propostas identificadas no MSL

Os resultados dessa SQ mostram que as soluções de software podem ser usadas em vários contextos da área da saúde. O alto número de propostas encontradas para o contexto clínico é justificado pela variedade de processos que podem ser realizados com os dados clínicos. Já a grande incidência de artigos no contexto epidemiológico pode ser associada com a pandemia de COVID-19, a qual evidenciou a necessidade de novas soluções e ampliou o desenvolvimento de propostas para este contexto.

Tabela 9. Contextos de uso das propostas identificadas no MSL

	Contexto de uso	Quantidade
Clínico	Análise de dados	15
	Transmissão de dados	10
	Visualização de dados	9
	Coleta de dados	8
	Armazenamento de dados	7
	Consulta de dados	4
	Processamento de dados	4
	Gerenciamento de dados	2
	Padronização de dados	2
	Relatório de dados	2
	Representação de modelos	2
	Busca de dados	1
	Simulação de eventos	1
	Manipulação de dados	1
	Alerta de dados	1
Monitoramento de dados	1	
Epidemiológico	Pandemia COVID-19	6
	Vigilância epidemiológica de doenças	4
	Fatores para transmissão de doenças	2
	Visualização de dados	2
	Vigilância epidemiológica de imunização	2
	Localização de locais de atenção à saúde	1
	Simulação de cenários de epidemia	1
	Estimativa epidemiológica	1
Hospitalar	Interoperabilidade	4
	Treinamento	1
	Visualização de dados	1
	Administração	1
Acadêmico	Análise de dados	1
	Treinamento	1
	Uso em instituição de saúde acadêmica	1
	Uso em universidade	1
Governamental	Avaliação e regulamentação governamental	1

4.8. Telessaúde (SQ8)

Os resultados desta SQ mostraram que 3 dos 67 artigos (cerca de 4,4% da amostra) apresentam propostas que envolvem telessaúde. No entanto, nenhum destes artigos cita explicitamente o termo telessaúde: o artigo [id03] usa o termo telemedicina, [id41] cita apenas a modalidade de telessaúde em que a solução se enquadra e [id49] apresenta experimentos com dados obtidos por telemonitoramento.

O artigo [id03] descreve uma aplicação móvel de telemedicina chamada *Intelehealth* que possibilita a comunicação via conversa telefônica entre médicos remotos e pacientes da área rural. A solução permite a transmissão de informações clínicas do paciente, além de ser integrada com uma base de dados e um registro eletrônico de saúde. O artigo [id41] propõe uma aplicação móvel para monitoramento de pacientes com doenças crônicas em ambientes externos e domiciliares. A aplicação realiza a integração entre fontes de dados como sensores e alarmes e auxilia na tomada de decisão da equipe médica. O artigo [id49] apresenta ontologias que representam as entidades necessárias para armazenar dados de prontuários médicos e dados de telessaúde e uma aplicação web que realiza o armazenamento e gerenciamento desses dados. A solução foi aplicada com dados obtidos por monitoramento de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica.

Ainda sobre a SQ8, há uma subquestão SQ8.1 (Modalidade). A proposta do artigo [id03] se enquadra nas modalidades teletriagem, teleconsulta, telediagnóstico e as soluções dos artigos [id41, id49] podem ser associadas à modalidade de telemonitoramento. Os resultados dessa QP revelaram uma quantidade baixa de soluções de telessaúde identificadas que pode ser justificada devido a recente ampliação de uso dessas soluções ocasionada pela pandemia de COVID-19.

5. Ameaças à validade

Visando minimizar possíveis ameaças à validade do estudo e o viés dos resultados, o MSL apresentado neste relatório foi revisado por pares e conduzido a partir de um protocolo que descreve as estratégias de busca, seleção de artigos e extração de dados. O método PICOC foi utilizado na estratégia de busca para a definição das palavras-chave, objetivando a identificação da literatura pertinente. No entanto, ressalta-se o caráter subjetivo da definição das palavras-chave, o que pode implicar na ausência de artigos possivelmente elegíveis nas pesquisas realizadas com a expressão de busca resultante. Os artigos selecionados foram alcançados por buscas realizadas em julho de 2021 em quatro bibliotecas digitais. Assim, artigos indexados após este período não foram contemplados neste MSL. A seleção de artigos foi restrita aos idiomas inglês, português e espanhol e áreas da computação e profissionais da saúde. Desse modo, buscas considerando outras palavras-chave, englobando bibliotecas adicionais às utilizadas neste estudo e sem restrições de idioma e área podem alcançar resultados mais abrangentes.

6. Considerações finais

Este relatório técnico apresentou um MSL que objetivou investigar as tecnologias de ES usadas durante o desenvolvimento de sistemas de saúde de código-fonte aberto. A partir de um protocolo formalizado, foram conduzidas buscas nas bibliotecas digitais IEEE, ACM, Pubmed e Scopus que retornaram 552 artigos. Dos artigos encontrados inicialmente, 67 se enquadraram nos critérios de inclusão definidos e foram analisados visando responder oito subquestões de pesquisa (SQ) definidas no protocolo.

Os resultados indicaram que: (SQ1) as tecnologias usadas para o desenvolvimento de sistemas de saúde geralmente apoiam o tratamento da variedade de dados gerados nesta área; (SQ2) há pouco detalhamento sobre o uso das tecnologias em fases específicas de desenvolvimento de sistemas de saúde; (SQ3) os artefatos de código-aberto propiciam maior alcance e facilidade de acesso às soluções propostas; (SQ4 e SQ5) a hospedagem de soluções em código aberto em repositórios abertos de código-fonte viabiliza na prática os benefícios do uso desse tipo de código; (SQ6) o uso do código aberto pode auxiliar na implantação de iniciativas globais de saúde; (SQ7) os contextos de uso dos sistemas de saúde refletem os cenários atuais da situação em saúde, como a pandemia de COVID-19, e enfatizam os diversos processos que podem estar envolvidos com os dados de saúde; e (SQ8) há poucas iniciativas considerando código aberto aplicado à telessaúde.

Este MSL teve como questão de pesquisa principal “*Quais os tipos de tecnologias de ES usadas no desenvolvimento de sistemas de saúde de código aberto?*”. As tecnologias encontradas foram *frameworks*, ferramentas, métodos, modelos e padrões. Essa variedade de tecnologias implica na necessidade de aderência às normativas e regulamentações vigentes em cada organização ou localidade, bem como em uma infraestrutura de software e hardware que garanta a interoperabilidade entre os sistemas de saúde envolvidos. Padrões e modelos foram as tecnologias mais identificadas no MSL. Esses resultados evidenciam a importância da padronização e da modelagem de formatos de dados de saúde, necessários para a representação e transmissão de informações de saúde. Assim, pode-se observar grandes desafios para o uso dessas tecnologias na prática, abrangendo questões tecnológicas, legais e econômico-administrativas. De modo geral, o MSL mostrou uma tendência de crescimento do uso de código aberto na área da saúde no decorrer dos últimos anos. Ainda, auxiliou a obter uma visão geral sobre: a) o processo de ES envolvido no desenvolvimento de sistemas de saúde de código-fonte aberto; b) a disponibilização do que é produzido em código aberto para a área de saúde; e c) a aplicabilidade dos sistemas de código aberto em diferentes cenários de saúde.

Referências

- V. R. Basili and H. D. Rombach. The tame project: Towards improvement-oriented software environments. *IEEE Transactions on SE*, 14(6):758–773, 1988.
- L. M. Brasil. Informática em saúde. In *Informática em Saúde*, pages 574–574. 2008.
- R. Caetano, A. B. Silva, A. C. C. M. Guedes, C. C. N. d. Paiva, G. d. R. Ribeiro, D. L. Santos, and R. M. d. Silva. Desafios e oportunidades para telessaúde em tempos da pandemia pela covid-19: uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. *Cadernos de Saúde Pública*, 36:e00088920, 2020.
- L. T. Cavalini and T. W. Cook. Sistemas de informação em saúde: a importância do software livre e da modelagem multinível. *Jornal Brasileiro de TeleSaúde*, 1(1):15–22, 2012.
- CONASS. Padrões de informação em saúde e de interoperabilidade entre os sistemas de informação - Nota Técnica 37/2011. <https://www.conass.org.br/biblioteca/wp-content/uploads/2011/02/NT-37-Padro%CC%83es-de-Interoperabilidade-versa%CC%83o-2011.pdf>, 2011. Acesso em 9 Junho 2021.
- J. Corbin and A. Strauss. *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*. Sage publications, 2014.

- A. Geraci. *IEEE Standard Computer Dictionary: Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries*. IEEE Press, 1991.
- L. M. B. Gouveia. Sistemas de informação. <https://docplayer.com.br/842787-Sistemas-de-informacao-luis-manuel-borges-gouveia.html>, 1996. Acesso em 9 Junho 2021.
- B. Kitchenham and S. Charters. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. 2007.
- A. M. S. Laurent. *Understanding open source and free software licensing: guide to navigating licensing issues in existing & new software*. O'Reilly Media, 2004.
- S. Lopes and R. Quaresma. Privacidade dos dados em ambientes de interoperabilidade- estudo de caso na área da saúde. 2014.
- B. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 2.073. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2073_31_08_2011.html, 2011. Acesso em 9 Junho 2021.
- W. H. Organization et al. Who director-general's opening remarks at the media briefing on covid-19-11 march 2020, 2020.
- G. d. R. Paloski, J. G. T. Barlem, A. N. Brum, E. L. D. Barlem, L. P. Rocha, and J. S. Castanheira. Contribuição do telessaúde para o enfrentamento da covid-19. *Escola Anna Nery*, 24, 2020.
- K. Petersen, S. Vakkalanka, and L. Kuzniarz. Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. *Information and Software Technology*, 64:1–18, 2015.
- C. J. Reynolds and J. C. Wyatt. Open source, open standards, and health care information systems. *Journal of Medical Internet Research*, 13(1), 2011.
- SBIS. Levantamento das Soluções de Telemedicina e Telessaúde, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS). <http://sbis.org.br/levantamento-telessaude/>, 2021. Acesso em: 15 abril 2021.
- E. H. Shortliffe and J. Cimino. Computer applications in health care and biomedicine, 2006.
- I. Sommerville. *Software Engineering. 6ª Edição*. Pearson Education do Brasil, 2003.

A. Lista de artigos selecionados no mapeamento sistemático da literatura

Tabela 10. Artigos selecionados no MSL

ID	Referência	Biblioteca digital
id01	Cardozo, F. M., Rotger, V. I., Solarz, P. F., Salas, A., e Olivera, J. M. (2014). Desarrollo de un PACS usando código abierto bajo estándar DICOM. In 2014 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON) (pp. 776-779).	IEEE
id02	Santos, D. F., Lima, M. A. M., Nascimento, J. L., Perkusich, A., e Almeida, H. O. (2018). Enabling the first step for IoT health systems using Antidote and IEEE 11073. In 2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW) (pp. 308-313).	IEEE
id03	Goel, N. A., Alam, A. A., Eggert, E. M., e Acharya, S. (2017). Design and development of a customizable telemedicine platform for improving access to healthcare for underserved populations. In 2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) (pp. 2658-2661).	IEEE
id04	Clifford, G. D., Arteta, C., Zhu, T., Pimentel, M. A., Santos, M., Domingos, J., Maraci, M., Behar, J., e Oster, J. (2014). A scalable mHealth system for noncommunicable disease management. In IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC 2014) (pp. 41-48).	IEEE
id05	Cunningham, M., Cunningham, P. M., van Greunen, D., Kanjo, C., Kweyu, E., e Tilahun, B. (2018). mHealth4Afrika Beta v1 Validation in Rural and Deep Rural Clinics in Ethiopia, Kenya, Malawi and South Africa. In 2018 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC) (pp. 1-9).	IEEE
id06	Holeman, I., Yembric, A., Brown, D., Kane, D., Katanu, J., Abbyad, M., e Sharma, R. (2016). Design and implementation of an open source 'thin sim' system for collecting data & supporting global health care. In Proceedings of the 7th Annual Symposium on Computing for Development (pp. 1-10).	ACM
id07	Khalifeh, A. F., Saleh, A., Al-Nuimat, M., e Tair, D. A. (2016). An open source cloud based platform for elderly health monitoring and fall detection. In Proceedings of the 4th Workshop on ICTs for Improving Patients Rehabilitation Research Techniques (pp. 97-100).	ACM
id08	Figueiredo, J. P., Costa, C. J., e Aparicio, M. (2012). Patient Health Portal: a calendar paradigm. In Proceedings of the Workshop on Open Source and Design of Communication (pp. 39-44).	ACM

Continua na próxima página

Tabela 10. Artigos selecionados no MSL (cont.)

ID	Referência	Biblioteca digital
id09	Asare, P., Cong, D., Vattam, S. G., Kim, B., King, A., Sokolsky, O., Lee, I., Lin, S., e Mullen-Fortino, M. (2012). The medical device dongle: An open-source standards-based platform for interoperable medical device connectivity. In Proceedings of the 2nd ACM SIGHIT International Health Informatics Symposium (pp. 667-672).	ACM
id10	Ahmad, A., Azam, F., e Anwar, M. W. (2018). Implementation of SMART on FHIR in Developing Countries Through SFPBRF. In Proceedings of the 2018 5th International Conference on Biomedical and Bioinformatics Engineering (pp. 137-144).	ACM
id11	Gessa, F., Asare, P., Bray, A., Clipp, R., e Poler, S. M. (2019). Towards a test and validation framework for closed-loop physiology management systems for critical and perioperative care. ACM SIGBED Review, 16(2), (pp. 31-40).	ACM
id12	Springer, D. B., Bobrow, K. L., Levitt, N., Farmer, A., e Tarassenko, L. (2013). The SMS-text adherence support (StAR) study: hardware and software infrastructure. In Proceedings of the Sixth International Conference on Information and Communications Technologies and Development: Notes-Volume 2 (pp. 147-150).	ACM
id13	Christen, P. (2008). Febrl: a freely available record linkage system with a graphical user interface. In the second Australasian workshop on Health data and knowledge management (Vol. 80, pp. 14-25).	ACM
id14	Mäkitalo, N., Flores-Martin, D., Flores, H., Lagerspetz, E., Christophe, F., Ihantola, P., Babazadeh, M., Hui, P., Murillo, J. M., Tarkoma, S., e Mikkonen, T. (2020). Human Data Model: Improving Programmability of Health and Well-Being Data for Enhanced Perception and Interaction. ACM Transactions on Computing for Healthcare, 1(4), (pp. 1-39).	ACM
id15	Lima, R. A., Ferreira, V. C., Caballero, E., Albuquerque, C. V., e Muchaluat Saade, D. C. (2019). Simulation of iso/ieee 11073 personal health devices in wbans. In Proceedings of the 22nd International ACM Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems (pp. 221-224).	ACM
id16	Priedhorsky, R., Osthus, D., Daughton, A. R., Moran, K. R., Generous, N., Fairchild, G., Deshpande, A., e Del Valle, S. Y. (2017, February). Measuring global disease with Wikipedia: Success, failure, and a research agenda. In Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing (pp. 1812-1834).	ACM

Continua na próxima página

Tabela 10. Artigos selecionados no MSL (cont.)

ID	Referência	Biblioteca digital
id17	Chavez, E., Sifuentes, B., Vidal, R., Grados, J., Rubiños, S., e Cuzcano, A. (2020). Remote Monitoring Applying IoT to Improve Control of Medication Adherence in Geriatric Patients with a complex Treatment Regimen, Lima-Peru. In Proceedings of the 2020 3rd International Conference on Electronics and Electrical Engineering Technology (pp. 49-54).	ACM
id18	Dobbins, N. J., Spital, C. H., Black, R. A., Morrison, J. M., de Veer, B., Zampino, E., Harrington, R. D., Britt, B. D., Stephens, K. A., Wilcox, A. B., e Mooney, S. D. (2020). Leaf: an open-source, model-agnostic, data-driven web application for cohort discovery and translational biomedical research. Journal of the American Medical Informatics Association, 27(1), 109-118.	Pubmed
id19	Dixon, B. E., Wen, C., French, T., Williams, J. L., Duke, J. D., e Grannis, S. J. (2020). Extending an open-source tool to measure data quality: case report on Observational Health Data Science and Informatics (OHDSI). BMJ health & care informatics, 27(1).	Pubmed
id20	Badgeley, M. A., Shameer, K., Glicksberg, B. S., Tomlinson, M. S., Levin, M. A., McCormick, P. J., Kasarskis, A., Reich, D. L., e Dudley, J. T. (2016). EHDViz: clinical dashboard development using open-source technologies. BMJ open, 6(3), e010579.	Pubmed
id21	Seid, M., Bridgeland, D., Bridgeland, A., e Hartley, D. M. (2021). A collaborative learning health system agent-based model: Computational and face validity. Learning Health Systems, e10261.	Pubmed
id22	Shah, K. G., Slough, T. L., Yeh, P. T., Gombwa, S., Kiromera, A., Oden, Z. M., e Richards-Kortum, R. R. (2013). Novel open-source electronic medical records system for palliative care in low-resource settings. BMC palliative care, 12(1), 1-10.	Pubmed
id23	Jansen, J. P., Incerti, D., e Linthicum, M. T. (2019). Developing open-source models for the US Health System: Practical experiences and challenges to date with the open-source value project. Pharmacoeconomics, 37(11), 1313-1320.	Pubmed
id24	Enquobahrie, A., Horvath, S., Arikatla, S., Rosenberg, A., Cleary, K., e Sharma, K. (2019). Development and face validation of ultrasound-guided renal biopsy virtual trainer. Healthcare technology letters, 6(6), 210.	Pubmed

Continua na próxima página

Tabela 10. Artigos selecionados no MSL (cont.)

ID	Referência	Biblioteca digital
id25	Dong, X., Li, J., Soysal, E., Bian, J., DuVall, S. L., Hanchrow, E., Liu, H., Lynch, K. E., Matheny, M., Natarajan, K., e Xu, H. (2020). COVID-19 TestNorm: a tool to normalize COVID-19 testing names to LOINC codes. <i>Journal of the American Medical Informatics Association</i> , 27(9), 1437-1442.	Pubmed
id26	Belden, J. L., Wegier, P., Patel, J., Hutson, A., Plaisant, C., Moore, J. L., Lowrance, N. J., Boren, S. A., e Koopman, R. J. (2019). Designing a medication timeline for patients and physicians. <i>Journal of the American Medical Informatics Association</i> , 26(2), 95-105.	Pubmed
id27	Prokosch, H. U., Acker, T., Bernarding, J., Binder, H., Boeker, M., Boerries, M., Daumke, P., Ganslandt, T., Hesser, J., Höning, G., e Storf, H. (2018). MIRACUM: medical informatics in research and care in university medicine. <i>Methods of information in medicine</i> , 57(S 01), e82-e91.	Pubmed
id28	Obolski, U., Perez, P. N., Villabona-Arenas, C. J., Thézé, J., Faria, N. R., e Lourenço, J. (2019). MVSE: An R-package that estimates a climate-driven mosquito-borne viral suitability index. <i>Methods in ecology and evolution</i> , 10(8), 1357-1370.	Pubmed
id29	Arneson, D., Elliott, M., Mosenia, A., Oskotsky, B., Solodar, S., Vashisht, R., Zack, T., Bleicher, P., Butte, A. J., e Rudrapatna, V. A. (2020). CovidCounties is an interactive real time tracker of the COVID19 pandemic at the level of US counties. <i>Scientific data</i> , 7(1), 1-10.	Pubmed
id30	Raut, A., Yarbrough, C., Singh, V., Gauchan, B., Citrin, D., Verma, V., Hawley, J., Schwarz, D., Harsha, A., Shrestha, B., e Maru, D. (2017). Design and implementation of an affordable, public sector electronic medical record in rural Nepal. <i>Journal of innovation in health informatics</i> , 24(2), 862.	Pubmed
id31	Villanueva-Cañas, J. L., Gonzalez-Roca, E., Gastaminza Unanue, A., Titos, E., Martínez Yoldi, M. J., Vergara Gómez, A., e Puig-Butillé, J. A. (2021). Implementation of an open-source robotic platform for SARS-CoV-2 testing by real-time RT-PCR. <i>Plos one</i> , 16(7), e0252509.	Pubmed
id32	Turner, A. M., Reeder, B., e Wallace, J. C. (2013). A resource management tool for public health continuity of operations during disasters. <i>Disaster medicine and public health preparedness</i> , 7(2), 146-152.	Pubmed

Continua na próxima página

Tabela 10. Artigos selecionados no MSL (cont.)

ID	Referência	Biblioteca digital
id33	Moore, C. C. B., Basile, A. O., Wallace, J. R., Frase, A. T., e Ritchie, M. D. (2016). A biologically informed method for detecting rare variant associations. <i>BioData mining</i> , 9(1), 1-15.	Pubmed
id34	Bellika, J. G., Hasvold, T., e Hartvigsen, G. (2007). Propagation of program control: A tool for distributed disease surveillance. <i>International journal of medical informatics</i> , 76(4), 313-329.	Pubmed
id35	Levin, M. A., Joseph, T. T., Jeff, J. M., Nadukuru, R., Ellis, S. B., Bottinger, E. P., e Kenny, E. E. (2017). iGAS: A framework for using electronic intraoperative medical records for genomic discovery. <i>Journal of biomedical informatics</i> , 67, 80-89.	Pubmed
id36	Mamlin, B. W., Shivers, J. E., Glober, N. K., e Dick, J. J. (2021). OpenMRS as an emergency EMR—How we used a global good to create an emergency EMR in a week. <i>International Journal of Medical Informatics</i> , 149, 104433.	Pubmed
id37	Chen, Y., Ning, Y., Thomas, P., Salloway, M., Tan, M. L. S., Tai, E. S., Kao, S. L., e Tan, C. S. (2021). An open source tool to compute measures of inpatient glycemic control: translating from healthcare analytics research to clinical quality improvement. <i>JAMIA open</i> , 4(2), ooab033.	Pubmed
id38	Bock, C., Demiris, G., Choi, Y., Le, T., Thompson, H. J., Samuel, A., e Huang, D. (2016). Engaging older adults in the visualization of sensor data facilitated by an open platform for connected devices. <i>Technology and Health Care</i> , 24(4), 541-550.	Pubmed
id39	Wright, A., Aaron, S., McCoy, A. B., El-Kareh, R., Fort, D., Kasakian, S. Z., Steven Z., Longhurst, C. A., Malhotra, S., McEvoy, D. S., Monsen, C. B., e Sittig, D. F. (2021). Algorithmic Detection of Boolean Logic Errors in Clinical Decision Support Statements. <i>Applied Clinical Informatics</i> , 12(01), 182-189.	Pubmed
id40	Medverd, J. R., Cross, N. M., Font, F., e Casertano, A. (2013). Advanced medical imaging protocol workflow—a flexible electronic solution to optimize process efficiency, care quality and patient safety in the National VA Enterprise. <i>Journal of digital imaging</i> , 26(4), 643-650.	Pubmed
id41	Morales-Botello, M. L., Gachet, D., de Buenaga, M., Aparicio, F., Busto, M. J., 3 Ascanio, J. R. (2021). Chronic patient remote monitoring through the application of big data and internet of things. <i>Health Informatics Journal</i> , 27(3), 14604582211030956.	Pubmed

Continua na próxima página

Tabela 10. Artigos selecionados no MSL (cont.)

ID	Referência	Biblioteca digital
id42	Muthalagu, A., Pacheco, J. A., Aufox, S., Peissig, P. L., Fuehrer, J. T., Tromp, G., Kho, A. N., e Rasmussen-Torvik, L. J. (2014). A rigorous algorithm to detect and clean inaccurate adult height records within EHR systems. <i>Applied clinical informatics</i> , 5(01), 118-126.	Pubmed
id43	Kraljevic, Z., Searle, T., Shek, A., Roguski, L., Noor, K., Bean, D., Mascio, A., Zhu, L., Folarin, A. A., Roberts, A., e Dobson, R. J. (2021). Multi-domain clinical natural language processing with medcat: the medical concept annotation toolkit. <i>Artificial Intelligence in Medicine</i> , 117, 102083.	Scopus
id44	Arzt, N. H., Chertcoff, D., Nicolary, S., Suralik, M., e Berry, M. (2021). Immunization calculation engine: An open source immunization evaluation and forecasting system. <i>Learning Health Systems</i> , e10285.	Scopus
id45	Brezulianu, A., Geman, O., Arif, M., Chiuchisan, I., Postolache, O., e Wang, G. (2021). Epidemiologic Evolution Platform Using Integrated Modeling and Geographic Information System. <i>CMC-Computers Materials & Continua</i> , 67(2), (pp. 1645-1663).	Scopus
id46	Rouzbeh, F., Grama, A., Griffin, P., e Adibuzzaman, M. (2020). Collaborative Cloud Computing Framework for Health Data with Open Source Technologies. In <i>Proceedings of the 11th ACM International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Health Informatics</i> (pp. 1-10).	Scopus
id47	Wood, R. M., McWilliams, C. J., Thomas, M. J., Bourdeaux, C. P., e Vasilakis, C. (2020). COVID-19 scenario modelling for the mitigation of capacity-dependent deaths in intensive care. <i>Health care management science</i> , 23(3), (pp. 315-324).	Scopus
id48	Phiri, Y. D. J., e Munthali, K. G. (2019). Foss technologies in modeling spatial accessibility of primary health care in Malawi. <i>International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences</i>	Scopus
id49	Kilintzis, V., Chouvarda, I., Beredimas, N., Natsiavas, P., e Maglaveras, N. (2019). Supporting integrated care with a flexible data management framework built upon Linked Data, HL7 FHIR and ontologies. <i>Journal of biomedical informatics</i> , 94, 103179.	Scopus
id50	Kotoulas, A., Lambrou, G., e Koutsouris, D. D. (2019). Design and virtual implementation of a biomedical registry framework for the enhancement of clinical trials: colorectal cancer example. <i>BMJ health & care informatics</i> , 26(1).	Scopus

Continua na próxima página

Tabela 10. Artigos selecionados no MSL (cont.)

ID	Referência	Biblioteca digital
id51	Chugh, R., Chawla, N., Gracias, R. M., Padda, J. S., Li, S., Nguyen, M. T., Spichkova, M., e Mantri, N. (2019). Automated gathering and analysis of cannabinoids treatment data. <i>Procedia Computer Science</i> , 159, (pp. 2570-2579).	Scopus
id52	Plastiras, P., e O'sullivan, D. M. (2017). Combining ontologies and open standards to derive a middle layer information model for interoperability of personal and electronic health records. <i>Journal of medical systems</i> , 41(12), (pp. 1-15).	Scopus
id53	Kyriazakos, S., Prasad, R., Mihovska, A., Pnevmatikakis, A., op den Akker, H., Hermens, H., Barone, P., Mamelli, A., De Domenico, S., Pocs, M., e Atanasovski, V. (2017). eWALL: An open-source cloud-based eHealth platform for creating home caring environments for older adults living with chronic diseases or frailty. <i>Wireless Personal Communications</i> , 97(2), (pp. 1835-1875).	Scopus
id54	Toby, I. T., Levin, M. K., Salinas, E. A., Christley, S., Bhattacharya, S., Breden, F., Buntzman, A., Corrie, B., Fonner, J., Gupta, N. T., e Cowell, L. G. (2016, October). VDJML: a file format with tools for capturing the results of inferring immune receptor rearrangements. In <i>BMC bioinformatics</i> , BioMed Central, (Vol. 17, No. 13, pp. 5-14).	Scopus
id55	Winslow, R. L., Granite, S., e Jurado, C. (2016). WaveformECG: A platform for visualizing, annotating, and analyzing ECG data. <i>Computing in science & engineering</i> , 18(5), (pp. 36-46).	Scopus
id56	Hogan, W. R., Wagner, M. M., Brochhausen, M., Levander, J., Brown, S. T., Millett, N., DePasse, J., e Hanna, J. (2016). The Apollo Structured Vocabulary: an OWL2 ontology of phenomena in infectious disease epidemiology and population biology for use in epidemic simulation. <i>Journal of biomedical semantics</i> , 7(1), (pp. 1-12).	Scopus
id57	Sen, A., e Sinha, A. P. (2016). An ontological model of the practice transformation process. <i>Journal of biomedical informatics</i> , 61, (pp. 298-318).	Scopus
id58	Valente, F., Silva, L. A. B., Godinho, T. M., e Costa, C. (2016). Anatomy of an extensible open source PACS. <i>Journal of digital imaging</i> , 29(3), (pp. 284-296).	Scopus

Continua na próxima página

Tabela 10. Artigos selecionados no MSL (cont.)

ID	Referência	Biblioteca digital
id59	Heale, B. S., Overby, C. L., Del Fiol, G., Rubinstein, W. S., Maglott, D. R., Nelson, T. H., Milosavljevic, A., Martin, C. L., Goehringer, S. R., Freimuth, R. R., e Williams, M. S. (2016). Integrating genomic resources with electronic health records using the HL7 Infobutton standard. <i>Applied clinical informatics</i> , 7(03), (pp. 817-831).	Scopus
id60	Cano, I., Alonso, A., Hernandez, C., Burgos, F., Barberan-Garcia, A., Roldan, J., e Roca, J. (2015). An adaptive case management system to support integrated care services: lessons learned from the NEXES project. <i>Journal of biomedical informatics</i> , 55, (pp. 11-22).	Scopus
id61	McMurray, J., Zhu, L., McKillop, I., e Chen, H. (2015). Ontological modeling of electronic health information exchange. <i>Journal of biomedical informatics</i> , 56, (pp. 169-178).	Scopus
id62	Gatuha, G., e Jiang, T. (2015). KenVACS: Improving vaccination of children through cellular network technology in developing countries. <i>Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management</i> , 10(10), (pp. 37-46).	Scopus
id63	Raja, P. V., e Sivasankar, E. (2014). Modern framework for distributed healthcare data analytics based on Hadoop. In <i>Information and Communication Technology-EurAsia Conference</i> , (pp. 348-355).	Scopus
id64	Post, A. R., Kurc, T., Cholleti, S., Gao, J., Lin, X., Bornstein, W., Cantrell, D., Levine, D., Hohmann, S., e Saltz, J. H. (2013). The Analytic Information Warehouse (AIW): A platform for analytics using electronic health record data. <i>Journal of biomedical informatics</i> , 46(3), (pp. 410-424).	Scopus
id65	Rao, P. R., Komara Swami, T., Rao, D. S., Barnes, M. J., Thorve, S. G., e Nattoo, P. (2012). A software tool for large-scale sharing and querying of clinical documents modeled using HL7 version 3 standard. In <i>Proceedings of the 2nd ACM SIGHIT International Health Informatics Symposium</i> (pp. 473-482).	Scopus
id66	Chung, Y. C., Shih, P. C., Li, K. C., Yang, C. T., Hsu, C. H., Hsu, F. R., Yang, D., Wen, C., e Chiu, C. C. (2010). Medicare-grid: New trends on the development of e-health system based on grid technology. In <i>IMIA/IFIP Joint Symposium on E-Health</i> (pp. 148-159).	Scopus
id67	Vanmeulebrouk, B., Rivett, U., Ricketts, A., e Loudon, M. (2008). Open source GIS for HIV/AIDS management. <i>International Journal of Health Geographics</i> , 7(1), (pp. 1-16).	Scopus

B. Síntese dos resultados do mapeamento sistemático da literatura

Tabela 11. Síntese dos resultados do MSL
 Legenda: (NE) não especificado; (NA) não aplicável

ID	SQ1	SQ2	SQ3	SQ4	SQ5	SQ6	SQ7	SQ8
id01	Padrão	NE	Ferramenta	Parcial	NA	Argentina	Acadêmico Clínico	Não
id02	Padrão	NE	Arquitetura Biblioteca	Total	Site	Brasil	Clínico	Não
id03	Modelo Framework	Eng. Requisitos	Ap. móvel	Total	NE	Índia	Clínico	Triagem Consulta Diagnóstico
id04	Modelo	Codificação	Ap. móvel	Parcial	NA	EUA	Clínico	Não
id05	Padrão	NE	Ap. web	Total	NE	Etiópia Quênia Malawi África do Sul	Clínico	Não
id06	NE	NE	Ap. web	Total	Rep. código	Quênia Guatemala Nepal	Epidemiológico	Não
id07	NE	NE	Ap. web	Total	Rep. código	Jordânia	Clínico	Não
id08	Framework	Design	Protótipo	Parcial	NA	Portugal	Clínico	Não
id09	Padrão	NE	Arquitetura	Parcial	NA	EUA	Clínico	Não
id10	Padrão	NE	Ferramenta	Parcial	NA	Paquistão	Hospitalar	Não
id11	NE	NE	Framework	Total	Rep. código	EUA	Clínico	Não
id12	Modelo	Codificação	Arquitetura	Parcial	NA	África do Sul	Clínico	Não
id13	NE	NE	Ferramenta	Total	Rep. código	Austrália	Clínico	Não
id14	NE	NE	Ap. web	Total	Rep. código	Finlândia	Acadêmico Clínico	Não
id15	Padrão	NE	Comp. código	Total	Rep. código	Brasil	Clínico	Não
id16	NE	NE	Comp. código	Total	Rep. código	EUA	Epidemiológico	Não
id17	NE	NE	Arquitetura	Parcial	NA	Peru	Clínico	Não
id18	Modelo	Todas	Ap. web	Total	NE	EUA	Clínico	Não
id19	NE	NE	Comp. código	Total	Rep. código	EUA	Clínico	Não
id20	Padrão	NE	Ap. web	Total	Site	EUA	Clínico	Não
id21	NE	NE	Ap. web	Parcial	NA	EUA	Clínico	Não
id22	NE	NE	Ferramenta	Total	Rep. código	Malawi	Clínico	Não
id23	NE	NE	Comp. código	Total	Rep. código	EUA	Clínico	Não
id24	NE	NE	Arquitetura	Parcial	NA	EUA	Hospitalar Acadêmico	Não
id25	Padrão	NE	Ap. web	Total	Rep. código	EUA	Epidemiológico Clínico	Não
id26	Método	Design	Ap. web	Total	Rep. código	EUA	Hospitalar Clínico	Não
id27	Padrão	NE	Arquitetura	Parcial	NA	Alemanha	Hospitalar	Não
id28	NE	NE	Comp. código	Total	Rep. código	Brasil	Epidemiológico	Não
id29	NE	NE	Ap. web	Total	Rep. código	EUA	Epidemiológico	Não

Continua na próxima página

Tabela 11. Síntese dos resultados do MSL (cont.)

ID	SQ1	SQ2	SQ3	SQ4	SQ5	SQ6	SQ7	SQ8
id30	Modelo	Codificação	Ap. web	Parcial	NA	Nepal	Governamental Hospitalar	Não
id31	NE	NE	Arquitetura	Total	Rep. código	Espanha	Epidemiológico	Não
id32	Método	Design	Protótipo	Parcial	NA	EUA	Hospitalar	Não
id33	NE	NE	Comp. código	Total	Site	EUA	Clínico	Não
id34	Modelo Padrão	Codificação	Ferramenta	Parcial	NA	Noruega	Epidemiológico	Não
id35	NE	NE	Comp. código	Parcial	NA	EUA	Clínico	Não
id36	Padrão	Codificação	Protótipo	Total	Rep. código	EUA	Epidemiológico Clínico	Não
id37	NE	NE	Ferramenta	Total	Rep. código	Singapura	Acadêmico Clínico	Não
id38	Método	Design	Ap. web	Total	NE	EUA	Clínico	Não
id39	NE	NE	Comp. código	Total	Rep. código	EUA	Clínico	Não
id40	NE	NE	Ap. web	Parcial	NA	EUA	Clínico	Não
id41	NE	NE	Ap. móvel	Parcial	NA	Espanha	Clínico	Monitoramento
id42	NE	NE	Comp. código	Total	Site	EUA	Clínico	Não
id43	Padrão	NE	Biblioteca Ap. web	Total	Rep. código	Reino Unido	Clínico	Não
id44	NE	NE	Ap. web	Total	Rep. código	EUA	Epidemiológico	Não
id45	NE	NE	Ap. web	Parcial	NA	Romênia	Epidemiológico	Não
id46	NE	NE	Arquitetura	Parcial	NA	EUA	Clínico	Não
id47	NE	NE	Comp. código	Total	Rep. código	Reino Unido	Epidemiológico Clínico	Não
id48	NE	NE	Comp. código	Parcial	NA	Malawi	Epidemiológico	Não
id49	Padrão	Codificação	Ontologia Ap. web	Parcial	NA	Grécia	Clínico	Monitoramento
id50	Padrão	NE	Ap. web	Parcial	NA	Grécia	Clínico	Não
id51	NE	NE	Ap. móvel Ap. web	Parcial	NA	Austrália	Clínico	Não
id52	Ferramenta Padrão	Codificação	Ontologia	Parcial	NA	Reino Unido	Clínico	Não
id53	NE	NE	Arquitetura	Total	NE	Dinamarca	Clínico	Não
id54	NE	NE	Biblioteca	Total	Site	EUA	Clínico	Não
id55	NE	NE	Ap. web	Total	Rep. código	EUA	Clínico	Não
id56	NE	NE	Ontologia	Total	Rep. código	EUA	Epidemiológico	Não
id57	Ferramenta Método	Codificação	Ontologia	Parcial	NA	EUA	Clínico	Não
id58	Padrão	NE	Framework	Total	NE	Portugal	Clínico	Não
id59	Padrão	Codificação	Ap. web	Parcial	NA	EUA	Clínico	Não
id60	Modelo	Design	Ferramenta	Total	NE	Espanha	Hospitalar	Não
id61	Ferramenta	Codificação	Ontologia	Total	Site	Canadá	Clínico	Não
id62	Ferramenta	Codificação	Ap. móvel	Parcial	NA	Quênia	Epidemiológico	Não

Continua na próxima página

Tabela 11. Síntese dos resultados do MSL (cont.)

ID	SQ1	SQ2	SQ3	SQ4	SQ5	SQ6	SQ7	SQ8
id63	NE	NE	Arquitetura	Parcial	NA	Índia	Clínico	Não
id64	Padrão	NE	Arquitetura	Total	Rep. código	EUA	Clínico	Não
id65	Ferramenta Padrão	Codificação	Ap. web	Parcial	NA	EUA	Clínico	Não
id66	Padrão	NE	Ap. web	Parcial	NA	Taiwan	Clínico	Não
id67	Ferramenta	Teste	Protótipo	Total	NE	África do Sul	Epidemiológico	Não